

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭХИНОКОККОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ

доцент Каримова Зиеда Кушбаевна

Ташкентский педиатрический медицинский институт

доцент Вахидова Адолат Маматкуловна

УНИВЕРСИТЕТ ЗАРМЕД

Актуальность. Содержимое эхинококковых пузырей сразу после его извлечения засеивали по 1 мл в пробирки с мясопептонным бульоном (МПБ) инкубировали при 37 °С в течение одних суток. Из части нативного материала готовили по 3 мазка из каждой пробы, которые затем окрашивали по Граму. Из тех проб эхинококковой жидкости, в которых был обнаружен рост микробной флоры в МПБ (помутнение среды, образование осадка, а иногда и пленки), производили посев на специальные среды для последующего установления вида микробов.

Цель работы. Изучить свойства бактерий, выделенных из чистой культуры.

Материалы и методы исследования. Использовались культуры бактерий выделенных из эхинококковых пузырей животных, локализованных в печени.

Результаты исследования. Для выделения чистой культуры стафилококков использовался желточно-солевой агар (ЖСА), для выделения бактерий группы кишечной палочки – среда Эндо, для стрептококков – 1%-ный сахарный бульон, для диплококков – 20%-ный сывороточный бульон, а для бактерий паратифозной группы – бактоагар Ж. Из чашек, где обнаруживался одновременный рост микробной ассоциации бактерий группы кишечной палочки и группы протей, первую выделяли в чистой культуре путем пересева на бактоагар Ж, а вторую засеивали на МПА штрихом, нанесенным в центре чашки Петри, вокруг которого образовывался волнообразный рост, являющийся типичным для этого вида микроба.

При наличии роста бактерий готовили мазки. В случаях обнаружения в них кокковой флоры материал из вышеуказанных проб пересевали на агар, содержащий 5% крови кролика. В тех случаях, когда при микроскопировании нативного материала в первичных мазках микроорганизмы не обнаруживались вовсе или встречались единично, что не позволяло с достоверностью судить о их характере, - приготавливались повторные мазки из МПБ, в который производился посев эхинококковой жидкости.

Рост типичных колоний всех микробов на специальных питательных средах учитывался после суточного инкубирования их при 37 °С. Те пробы, которые при посеве эхинококковой жидкости в МПБ не вызывали никаких изменений после инкубирования и в приготовленных из него мазках не обнаруживалось микробов, а при пересеве из МПБ на специальные питательные среды не возникало в них никакого роста, расценивались нами стерильными в бактериологическом отношении.

Колонии микробов, давшие рост на специальных питательных средах, пересевались на скошенный МПА для дальнейшего изучения их свойств. Одновременно с этим производилось микроскопирование мазков, окрашенных по Граму. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства выделенных бактерий мы изучали общепринятыми в микробиологии методами исследований, а биохимические – на полужидких питательных средах, приготовленных из стандартного сухого препарата с индикатором ВР (аурин, анилиновый голубой 1:1), содержащего глюкозу, лактозу, мальтозу, сахарозу и манит. Одновременно при помощи индикаторных бумажек определялась способность исследуемых штаммов образовывать индол и сероводород.

При определении гемолитической способности стрептококков выявлялись типы гемолиза: альфа, бета, гамма.

Гибель мышей в течение первых двух суток, а также появление признаков агонального состояния в этот период мы относили проявлению токсикоза, вызванного

введением микробной культуры. Мыши, обнаруженные в агональном состоянии, умерщвлялись с помощью паров эфира. Кишечные расстройства, конъюнктивит, возникновение изъязвлений, абсцессов и пареза конечностей мы относили к проявлению коли-инфекции, как и причину гибели мышей в более поздние сроки. Все павшие и забитые в агональном состоянии мыши подвергались вскрытию, при котором обращалось внимание на состояние брюшины и внутренних органов с целью выявления патологических изменений. Во всех случаях учитывалось степень трупного разложения.

Выводы. Содержимое брюшной полости, кишечника, а также материал, взятый из печени, селезенки, как и кровь из сердца подвергались микробиологическому исследованию для изучения свойств выделенных бактерий и идентификации их с культурой, введенной при заражении. Цифровой материал подвергнут вариационно-статистической обработке с вычислением средней арифметической (M), квадратической ошибки измерения (b), средней ошибки (M), показателя существенной разницы (T) и по таблицам Стьюдента – вероятности различия (P). Достоверными считались различия при $P \leq 0,05$.

